

**BALIQLARNING INFEKSION KASALLIKLARI, VIRUSLI
GEMORRAGIK SEPTISEMIYASI KASALLIGINI OLDINI OLISH VA
DAVOLASH CHORA -TADBIRLARI**

Maxamadaliyeva Madinaxon Ulug'bek qizi

SamVMI Toshkent filiali talabasi

Abduxalilova Gulyuzxon Ismatilla qizi

SamVMI Toshkent filiali talabasi

Annotation

It is an acute infectious disease of trout and other salmonids, classifying septic processes in all organs and tissues.

Аннотация

Это острая инфекционная болезнь форели и других лососевых рыб, классифицирующая септические процессы во всех органах и тканях.

Annotatsiya

Bu baliq va boshqa qizil ikra baliqlarining o'tkir yuqumli kasalligi bo'lib, barcha organlar va to'qimalarda septik jarayonlarni tasniflaydi.

Kalit so'zlar: Gemmorogik septisemiya , forel, losos, cho'rtan baliq, Rabdoviridae.

Ключевые слова: геморрагическая септицемия, форель, лосось, форель, рабдовирусы.

Keywords: Hemorrhagic septicemia, trout, salmon, trout, Rabdoviridae.

Mavzuning dolzarbligi: Mamlakatimizda baliqchilikka qaratilgan etibor ortib bormoqda. Bu esa baliqchilikni rivojlantirib baliq turlarini ko'paytirish va ulardan iqtisodiy foyda olish imkonini beradi. Ammo hozirda baliqlarni kasalliklari ko'payib bu imkoniyatlarni ozroq cheklamoqda. Masalan bu forel va boshqa losos baliqlarning o'tkir yuqumli kasalligi bo'lib, butun organ va to'qimalarda septik jarayonlar bilan tasniflanadi, nerv sistemasining zararlanishi va baliqlarning nobud

bo'lishi yuqori darajaga chiqishi bilan tasvirlanadi. Shuning uchun bu kasallikka qarshi to'g'ri kurashish chora tadbirini topib ularni qo'llamasak baliqchilikni rivojlantirishga yo'l ochilmaydi.

Kelib chiqishi: VGS ni birinchi marta Daniyada aniqlashgan. Qo'zg'atuvchisi RNK genomli virus Rabdoviridae oilasiga kiradi, o'qsimon shaklli, dumi bilan, uzunligi 180-240nm, eni 60-75nm. Efirga va xloroformga ta'sirchan, pH-3,5 yo'nalishiga qarab kislotali muhitga siljiydi. 45C haroratda 15 daqiqa ichida butunlay faollashadi. Ultrabinafsha rang, nurlar esa 10 daqiqa ichida faollashtiradi. Oddiy dizenfektor eritmalar (formalin va natriy gidroksidning 3% li eritmasi) virusni 10-daqiqa ichida nobud qiladi. Sovuq suv va forellarning murdasida virus 2 yilgacha saqlanib qoladi. Hozirgi vaqtda viruslarning bir qancha tipi aniqlangan: H-(jigarniki), R-(buyrakniki), P-(umumiy harakatlanish) va N-(neyrotrop). Bu kasallik deyarli Evropaning barcha mamlakatlarida, shuningdek Belarusiya Respublikasida ham ro'yhatga olingan. Asosan kamalaksimon gulmohi, xarius, cho'rtan baliqlarning ikki yillik baliqchalari kasallanadi. Kasallik manbayi kasallangan baliqlar va virus tashuvchilar hisoblanadi. Kasallik yuqishi kontakt yo'l bilan, ya'ni joy va anjomlarga yaqin suzganda yuqadi. Kasallik mavsumiyligi bilan xarakterlanadi. O'tkir va kuchli davri qishning oxiri va bahorning boshlarida namoyon bo'ladi, 8C harorada kechadi va yangi tug'ilgan baliqchalarning zararlanishi ro'y beradi. Kasallikning paydo bo'lishiga stresslar sabab bo'ladi.

Klinik belgilar: Yashirin davri suvning haroratiga, virusning mavjudligiga va baliqlarning ta'sirchanligiga bog'liq. +15 -16C haroratda 7-15 kun, bazan 25 va ko'proq; tezkor zararlanishda 4dan14 kungacha bo'ladi. Kasallanib chiqqan baliqlar imunitet hosil qiladi. Lososlarning virusli gummorogik septisemiya kalligi o'ta o'tkir, o'tkir surunkaliva belgisiz, shuningdek nervli shakllari bor. O'ta o'tkir ko'rinishi juda ham kam uchraydi. Bunda 1-2 kun ichida yuqori miqdorda baliqlarning nobud bo'lishi kuzatiladi. Klinik belgilar to'liq namoyon bo'lishiga ulgurmaydi yoki o'tkir davdagidek belgilar kuzatiladi. O'tkir davr tananing to'q-jigarrangga qoplanishi, bir yoki ikki tomonlama ko'zlarining chaqchayib qolishi bilan xarakterlanadi. Jabralar gemmoragik anemiyaga uchraydi. Suzgichlarning asosi

qizil tusga kiradi. Surunkali davrda tana rangi qora tusga kiradi, qorin bo'shlig'I kattalashadi, jabralar oqish-kulrang, ekzoftalmiya holati kuzatiladi. Halok bo'lishiga olib boradigan davrda klinik beldilra kuzatilmaydi. Nerv shakli kasallikning sokinlashishi vaqtida yuzaga keladi, baliqlar o'z o'qi atrofida spiralsimon harakatlana boshlaydi, ba'zan yonboshlab suzadi yoki sakrab-sakrab suvdan chiqib qoladi. O'tkir davrda ekzoftalmiya holati kuzatilib, terining to'q-jigarangga aylanishi, jabralardagi anemiya va qon quyilishi kuzatiladi. Qon ketishi mushaklarga, yog' to'qimalariga, suzgich pufagiga, qorin bo'shlig'iga, yurakga, jigrga va buyrakga xos xususiyatdir. Surunkali davrda terining qora rangga kirishi, ekzoftalmiya, jigar va buyrakning distrofiyasi, ba'zan jigarda qon ketishi kuzatiladi.

Oldini olish va davolash: Davolash usullari ishlab chiqilmagan. Baliqlar joylashgan joy 2% li formalin eritmasi yoki 0.2% li natriy gidroksid eritmasi bilan 2 soatdan kam bo'lmagan holatda dizenfeksiya qilinadi. Gulmohi balig'ida virusli tekshiruv o'tkaziladi, birinchi marta u 5-8sm ga yetganida, ikkinchi marta 15smga yetganida o'tkaziladi. Antibiotiklarni qo'llash tavsiya etiladi, metilen ko'ki antiseptigi ham qo'llaniladi. Bular kasallik kechishini yengillashtiradi, chunki infeksiyaning qayta rivojlanishini oldini oladi. Kasallikning oldini olish uchun veterinariya-sanitariya chora tadbirlarining umumiy jamlanmasi ishlatiladi, bu baliqlarning chidamliligini oshiradi, rivojlanishiga qulay sharoit hosil qiladi. Maxsus himoya usuli sifatida GVS ga qarshi emlash qo'llaniladi. Ko'pgina davlatlarda rekombinat emlash vositalarini ishlab chiqarish rejalashtirilmoqda.

Xulosa: Bu kasallikning oldini olish uchun veterinariya-sanitariya chora tadbirlarining umumiy jamlanmasi ishlatilishi kerak. Birinchi navbatda Baliq xo'jaliklarida karantin e'lon qilinishi, barcha sog' bo'lgan baliqlarni sotuvga chiqarilishi kerak. Baliqlar joylashgan joy dizenfeksiya qilinishi shart va virusologik tekshiruv qilinadi. Natijada hech qanday o'zgarishlar va kasallik belgilari namoyon bo'lmasa karantin holati olib tashlanadi. Barcha chora-tadbirlar o'tkazilgandan so'ng tirik baliqlar yoki ularning ikrasi ko'chirilib o'tkaziladi. Ko'chirilib olib

kelayotgan baliqlar va ikresi qat'iy nazorat ostiga olinilishi lozim. Shundagina bu kasallik qaytalanishiga imkoniyat bermasligimiz mumkun.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1.A.S.Daminov,SH.N.Nasimov,V.A.Gerasimchik,
2. S.B.Eshburiev,F.I.Qurbonov „Baliq kasalilari” o’quv qo’llanma.
- 3.P.S.Haqberdiev va boshqalar,„Baliq va asalari kasalliklari” o’quv qo’llanma.
- 4.A.R.Qurbonov „Istiqbolli baliq turlarini yetishtirish” risola Toshkent 2017.